

RUA – Resiliência Urbana em Ação: Protegendo nossas cidades de eventos climáticos extremos

Protegido: ONDAS DE CALOR NAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A RESILIÊNCIA URBANA

Por **Cristiane Criscibene Pantaleão**

Doutoranda e Mestra em Cidades Inteligentes e Sustentáveis (PPG-CIS UNINOVE)

Arquiteta e Urbanista

Assessora Acadêmica / Docente em cursos de pós-graduação *lato sensu*

Fonte: Imagem Gerada por algoritmo de IA Dall E 3.

As mudanças climáticas estão intensificando a frequência e a gravidade dos eventos extremos, com destaque para as ondas de calor. Esses fenômenos têm impactos significativos sobre as cidades, particularmente nas populações mais vulneráveis e em contextos de urbanização desigual.

O século XXI tem sido marcado pelo aumento de eventos climáticos extremos, resultado do aquecimento global causado por emissões antrópicas de gases de efeito estufa (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2023). Ondas de calor prolongadas, tempestades severas, secas e enchentes têm afetado de forma desproporcional os espaços urbanos, onde vive mais de 55% da população mundial (United Nations Human Settlements Programme [UN-Habitat], 2022).

As ondas de calor urbanas intensificaram-se nas últimas décadas, impulsionadas pela mudança climática e pelo efeito de ilha de calor urbano. O *State of the Global Climate 2023* destaca 2023 como o ano mais quente já registrado, com temperatura média 1,45°C acima da era pré-industrial e “bilhões de dólares” em perdas socioeconômicas associadas a extremos de calor (World Meteorological Organization [WMO], 2024).

Nas 50 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos da América (EUA), a frequência média anual de ondas de calor passou de 2 (1960–1969) para 6 (2010–2023), com a temporada de calor 46 dias mais longa do que nos anos 1960 (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2025).

Estudos recentes afirmam que as ondas de calor já representam uma crise sanitária e econômica urbana em escala global. Sem medidas efetivas, as perdas humanas e econômicas projetam-se em forte crescimento nas próximas décadas. Diante desse cenário, cresce a necessidade de desenvolver mecanismos de resiliência urbana, capazes de reduzir vulnerabilidades e preparar as cidades para responder aos impactos climáticos.

Ondas de Calor e Vulnerabilidades Urbanas

As ondas de calor constituem eventos extremos caracterizados por temperaturas anormalmente elevadas sustentadas por vários dias consecutivos, podendo ocasionar impactos adversos significativos, como o aumento da morbidade e da mortalidade. Esses fenômenos climáticos extremos têm implicações amplas afetando negativamente setores econômicos, agrícolas e, sobretudo, a saúde pública, além de gerar um aprofundamento das desigualdades socioambientais. Projeções indicam que, sob cenários de continuidade nas emissões de gases de efeito estufa, a frequência, intensidade e duração das ondas de calor tendem a aumentar, acentuando seus efeitos adversos, inclusive o número de óbitos associados. Ademais, tais eventos podem agravar o efeito de ilha de calor urbana, promovendo alterações assimétricas nos fluxos de calor sensível e latente, além de modificar padrões locais de velocidade do vento. As ilhas de calor urbano são um fenômeno causado pela alta densidade de construções, escassez de áreas verdes e impermeabilização do solo (Chew *et al.*, 2021).

Eventos Climáticos Extremos nas Cidades

Além das ondas de calor, outras manifestações climáticas extremas vêm pressionando a capacidade adaptativa das cidades. Enchentes urbanas, causadas por chuvas intensas em áreas com drenagem inadequada, secas prolongadas que afetam o abastecimento de água, e tempestades severas que danificam a infraestrutura crítica são exemplos recorrentes. Esses eventos comprometem a funcionalidade urbana e revelam lacunas históricas de planejamento territorial, especialmente nas periferias urbanas (Meerow, Newell, & Stults, 2016).

O Conceito de Resiliência Urbana

Resiliência urbana refere-se à capacidade de uma cidade em resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de choques e tensões, preservando suas funções essenciais e promovendo a inclusão social (Meerow, Newell, & Stults, 2016). É um conceito multidimensional que articula componentes físicos, sociais, econômicos e institucionais.

Elementos-chave incluem:

- Infraestrutura verde e azul, como parques, jardins de chuva e rios urbanos revitalizados.
- Planejamento urbano integrado e baseado em risco.
- Participação comunitária na formulação de políticas.
- Sistemas de monitoramento e alerta precoce.

A crescente relevância da resiliência urbana decorre dos processos acelerados de urbanização e das alterações climáticas, que modificam significativamente os climas locais e intensificam os riscos associados ao fenômeno das

ilhas de calor urbanas. A interação entre urbanização e mudança climática impõe desafios complexos e interdependentes às cidades, exigindo abordagens integradas e inovadoras de adaptação e mitigação. Nesse contexto, o desenvolvimento de estratégias resilientes torna-se essencial não apenas para atenuar os impactos adversos do calor urbano, mas também para promover a sustentabilidade ambiental e aprimorar a qualidade de vida nos ambientes urbanos (Fu *et al.*, 2024).

Estratégias e Iniciativas para Cidades Resilientes

Cidades ao redor do mundo têm adotado estratégias para enfrentar os riscos climáticos. Nova York, nos EUA, implementou o plano “OneNYC”, que integra metas de equidade social e adaptação climática. Curitiba, no Brasil, investe em corredores verdes e áreas de amortecimento de cheias. Já Roterdã, na Holanda, transformou espaços públicos em áreas multifuncionais com capacidade de retenção hídrica (UN-Habitat, 2022).

Um dos casos mais interessantes da atualidade é o de Singapura, frequentemente citada como uma das cidades mais verdes do mundo, resultado de décadas de políticas públicas inovadoras e planejamento urbano focado na sustentabilidade. A cidade implementou estratégias para integrar a natureza ao ambiente urbano, tornando-se um exemplo de desenvolvimento ecológico.

O plano estratégico *Singapore Green Plan 2030* propõe transformar a cidade em uma “Cidade na Natureza”, com a meta de garantir que todos os moradores estejam a no máximo 10 minutos a pé de áreas verdes (Singapore Government, 2024). Além disso, há investimentos contínuos na restauração de habitats naturais e no aumento da cobertura vegetal urbana. Tais ações evidenciam um compromisso com a saúde ambiental e o bem-estar da população. A arquitetura sustentável é outro destaque em Singapura, utilizando o design biofílico na intenção de melhorar o microclima e a biodiversidade urbana. Singapura se destaca como um modelo viável de urbanismo sustentável e deve inspirar outras metrópoles a buscar soluções inovadoras para os desafios urbanos contemporâneos. Suas políticas integradas mostram que é possível aliar crescimento econômico, bem-estar social e preservação ambiental.

O enfrentamento das ondas de calor e de outros eventos climáticos extremos exige uma nova abordagem para o planejamento urbano, que integre justiça socioambiental, inovação tecnológica e participação cidadã. A construção da resiliência urbana não é uma resposta emergencial, mas um processo contínuo e perene de transformação das cidades. Fortalecer capacidades institucionais, valorizar o conhecimento local e investir em infraestrutura adaptativa são passos fundamentais para garantir cidades mais seguras, habitáveis e sustentáveis frente a emergência atual e as incertezas climáticas do futuro.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade da autora, não refletindo, necessariamente, as opiniões do RUA

Referências

Chew, L. W., Liu, X., Li, X. X., & Norford, L. K. (2021). Interaction between heat wave and urban heat island: A case study in a tropical coastal city, Singapore. *Atmospheric Research*, 247, 105134.

<https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105134>

Fu, Q., Zheng, Z., Sarker, M. N. I., & Lv, Y. (2024). Combating urban heat: Systematic review of urban resilience and adaptation strategies. *Heliyon*, 10(17). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37001>

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], (2023). *Sixth Assessment Report: Climate Change 2023 – Synthesis Report*. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-synthesis-report/>

Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. *Landscape and Urban Planning*, 147, 38–49. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.01>

Singapore Government. (2024). *City in Nature – Singapore Green Plan 2030*. <https://www.greenplan.gov.sg/key-focus-areas/city-in-nature/>

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2022). *World Cities Report 2022: Envisioning the Future of Cities*. https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2025, 18 abril). *Climate change indicators: Heat waves*. <https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heat-waves>

World Meteorological Organization (WMO). (2024, 19 março). *Climate change indicators reached record levels in 2023: WMO* (Press release). <https://wmo.int/news/media-centre/climate-change-indicators-reached-record-levels-2023-wmo>

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário *

Nome *

E-mail *

Site

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Publicar comentário

REALIZAÇÃO

APOIO

INSTITUTO
CONSERVAÇÃO
COSTEIRA

Secretaria de
Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Desenvolvido por Jairo Almeida